

PROYECTO
PAE
GEM

GOLFO DE
MÉXICO

TARJETA DE REPORTE

Zona costero-marina de

Yucatán

2025

IMPORTANCIA DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN

La costa de Yucatán representa un valioso capital natural que brinda **servicios ecosistémicos esenciales**: protección costera, turismo y pesca comercial y recreativa. Sus manglares, pastos marinos, dunas y arrecifes de coral **protegen la biodiversidad y amortiguan los impactos de fenómenos climáticos**. Desde la época prehispánica fue un **centro de comercio marítimo**, con vestigios arqueológicos subacuáticos y localidades coloniales renovadas como el puerto de Sisal. Actualmente, el crecimiento del puerto de Progreso, el aumento poblacional y **las actividades humanas generan retos para el manto freático** y las ciénegas, pero también oportunidades para fortalecer **prácticas sostenibles que armonicen el desarrollo y la conservación costera**.

Foto: Equipo LANRESC-UNOPS.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN ESTRATÉGICO DEL GRAN ECOSISTEMA MARINO DEL GOLFO DE MÉXICO (PAE GdM)

Es una iniciativa entre México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y Estados Unidos, mediante la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA*), orientada a proteger y restaurar los recursos marinos y costeros compartidos. Mediante acciones para reducir la contaminación, la sobrepesca y la degradación ecosistémica, este esfuerzo mejora la calidad del agua, fomenta la pesca sostenible y conserva hábitats costeros. El proyecto es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP*) a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS*) y financiado por el Fondo del Medio Ambiente (GEF*).

* Por sus siglas en inglés

LA COSTA DE YUCATÁN EN NÚMEROS

Fuente: Durán y Méndez, 2010; Gallardo-Torres et al., 2016

Fuente: Velázquez-Salazar et al., 2021

Fuente: INEGI, 2023

Fuente: CONAPESCA, 2024

Fuente: INAH, 2025

Elaboración LANRESC. INEGI, 2023; NASA (Sea Level Change Data Tool), 2025

Fuente: INEGI, 2020

*Florecimientos Algales Nocivos
Fuente: Ulloa et al., 2017; Cruz Álvarez, 2024

TODO ESTÁ CONECTADO: humano y naturaleza

El socioecosistema (SES) corresponde a la zona costero-marina delimitada como área de estudio, y se compone por la interacción continua entre tres zonas interdependientes: la zona continental, la zona costera y la zona marina. Estos espacios no funcionan de manera aislada; el esquema *Todo está conectado* presenta las interacciones de tipo ambiental, social, económico y cultural que se desarrollan entre ellos, integrando procesos naturales y actividades humanas dentro de un mismo sistema.

Simbología

- Interacciones:
 - ← Positivas
 - ← Negativas

INDICADORES

Conoce más sobre los Grupos Temáticos escaneando:

- 1. Condición de la calidad de agua continental
- 2. Índice trófico (TRIX)
- 3. Índice integral de calidad del agua marina
- 4. Porcentaje de área con alto riesgo de intrusión salina
- 5. Presencia de Florecimientos Algales Nocivos (FAN)
- 6. Vulnerabilidad del agua subterránea por contaminación
- 7. Nivel de concentración de cafeína en el agua
- 8. Riqueza de aves
- 9. Riqueza de mamíferos marinos
- 10. Promedio anual de nidadas de las tortugas marinas verde y Carey
- 11. Porcentaje de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010
- 12. Presencia de la garza roja
- 13. Abundancia de organismos de Octopus maya
- 14. Porcentaje de cobertura de manglar perturbado
- 15. Porcentaje de cobertura de dunas
- 16. Tasa de erosión de la línea de costa
- 17. Porcentaje de cobertura de pastos marinos
- 18. Porcentaje de longitud de redes viales
- 19. Almacenamiento estimado de carbono en manglares
- 20. Tasa de crecimiento poblacional
- 21. Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural
- 22. Porcentaje de población no originaria
- 23. Grado de rezago social
- 24. Porcentaje de población indígena y afroamericana
- 25. Precio de los recursos pesqueros comerciales
- 26. Captura Por Unidad de Esfuerzo (CPUE) de octopus maya
- 27. Contribución de la actividad turística al Producto Interno Bruto (PIB)
- 28. Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA)
- 29. Porcentaje de población en situación de pobreza
- 30. Grado de marginación
- 31. Nivel de ocupación del sector pesquero
- 32. Porcentaje de instrumentos de política ambiental operando
- 33. Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes
- 34. Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas
- 35. Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando
- 36. Número de concesiones autorizadas para el uso de las playas
- 37. Vulnerabilidad de los municipios costeros por inundación
- 38. Frecuencia e intensidad de precipitación extrema
- 39. Número de meses con sequía al año
- 40. Vulnerabilidad de las pesquerías de pulpo y pargos al cambio climático
- 41. Tasa de cambio de temperatura y precipitación
- 42. Porcentaje de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar y erosión costera

REGIONALIZACIÓN DE LA zona costero-marina de Yucatán

La costa de Yucatán, con 340 km de litoral, resguarda sus recursos hídricos en un complejo sistema de cavernas kársticas. Sus cuatro subregiones incluyen áreas naturales protegidas y distintos niveles de exposición al cambio climático, crecimiento económico y descargas de agua subterránea. La playa tiene procesos de acreción en el este y erosión al oeste, especialmente cerca de puertos y estructuras antropogénicas, lo que resalta la necesidad de soluciones basadas en la naturaleza y el cumplimiento de normativas ambientales. La subregión 1 presenta alta productividad pesquera y los principales humedales; la subregión 2 presenta una dinámica urbana intensa, así como actividad turística y económica; la subregión 3 posee condiciones físico-químicas singulares por el contacto de agua dulce-marina; y en la subregión 4 influyen surgencias que favorecen la productividad y diversidad marina.

CALIFICACIÓN

Esta Tarjeta de Reporte (TR), basada en 42 indicadores socioambientales, asigna a la zona costero-marina de Yucatán una calificación **E (Muy baja)**.

Los indicadores se normalizaron entre 0 (peor condición) y 1 (mejor condición) y se integraron mediante un método jerárquico multicriterio con ponderaciones definidas en talleres. Las calificaciones finales resultan de la comparación entre subregiones dentro del socioecosistema.

Golfo de México

ESCALA DE CALIFICACIÓN

- A** **Muy alta** Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable
- B** **Alta** Los indicadores conducen a una condición adecuada, deseable o aceptable
- C** **Media** Los indicadores conducen a una condición estable o con poco cambio
- D** **Baja** Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro
- E** **Muy baja** Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada
- Sin datos**

Historia de la costa

Zona de refugio, zona de futuro

ZONA DE REFUGIO PESQUERO CELESTÚN, YUCATÁN

En Celestún, pescadores y pescadoras respetan el mar y han aprendido a escucharlo. Un día comprendieron que la abundancia de las especies que aprovechan no es infinita, y que el futuro no se garantiza con redes llenas, sino con decisiones responsables. Así nació la *Zona de refugio pesquero Celestún*, como una estrategia para pescar de forma sostenible y respetuosa. Decidieron darle tiempo al mar para recuperarse y permitir que las especies se reproduzcan. Entendieron que proteger un área no significa renunciar a su labor, sino asegurar que la actividad continúe por más tiempo. Hoy, el refugio representa un compromiso colectivo del que pescadores y pescadoras, jóvenes y mayores, se sienten orgullosos. En Celestún, aprendieron que coexistir con el mar es más valioso que intentar dominarlo.

Fotos: Marco Antonio Ponce Márquez; Fondo: Equipo LANRESC-UNOPS.

RECOMENDACIONES

- Establecer un sistema integral de monitoreo continuo de la calidad del agua en la costa con énfasis en indicadores físico-químicos y participación comunitaria, para generar información accesible a cualquier usuario.
- Promover el respeto de las normas y regulaciones en materia ambiental, entre los pescadores y los consumidores, con el fin de aprovechar responsablemente los recursos pesqueros.
- Diseñar e implementar acciones de restauración y medidas de mitigación para reducir la degradación de los manglares y dunas costeras.
- Promover la equidad social en actividades comunitarias para impulsar el crecimiento económico, bienestar, arraigo y sentido de pertenencia.
- Fomentar la diversificación económica comunitaria, utilizando recursos y capacidades locales para acceder a fuentes de financiamiento nacionales e internacionales.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental, especialmente en zonas con especulación inmobiliaria y mal manejo de residuos, con el fin de prevenir impactos negativos al socioecosistema.
- Generar un mayor número de estudios sobre la vulnerabilidad de los municipios costeros frente a eventos extremos que incorporen la visión de sistemas complejos y soluciones basadas en la naturaleza.

